

Artículo original

Relación de la motivación con los afectos positivos y negativos, y estos a su vez, con la intención de continuar con la práctica de la actividad física

Héctor Duarte-Félix¹, Pablo Gutiérrez-García¹, Orlando Ávila-Casillas^{1}, Maria Teresa Moueth Cabrera¹, Marina Reyes-Robles¹.*

¹Universidad Estatal de Sonora, México. *Correspondencia: orlando.casillas@ues.mx

Resumen

La relación entre la motivación y la intención en desempeñar alguna actividad física son variables completamente diferentes ya que uno puede tener la motivación en desempeñar las actividades antes mencionadas y no tener la intención en realizarla, es un punto poco investigado y más cuando se habla de comunidades indígenas específicamente tratándose de la etnia Mayo. La investigación consistió en recaudar información acerca de la motivación e intención de los jóvenes de las comunidades indígenas mayo en seguir practicando alguna actividad física (AF) por lo que se consultaron fuentes de artículos científicos, así mismo medir el nivel de motivación en desempeñar alguna AF, el trabajo de consiste en la aplicación de un cuestionario con el objetivo de identificar el grado de motivación e intención en desempeñar alguna AF. La presente investigación se planteó con el objetivo de conocer la relación de la motivación con la intención de continuar con la práctica de la actividad física en jóvenes de la comunidad indígena mayo, así como la incitación Intrínseca, Extrínseca y la no motivación. Las variables por utilizar dentro del proyecto de investigación es la motivación, los afectos positivos y negativos e intención de la práctica de AF. La muestra final quedó compuesta por 176 estudiantes (50% chicos, 50% chicas, Medad = 13.36; DT = .84; rango = 3 años). La muestra fue seleccionada (error muestral del $\pm 3\%$ y un nivel de confianza del 95%) de escuelas secundarias de comunidades indígenas mayo, en el estado de Sonora, México, de los cuales 88 fueron hombres y 88 mujeres. El grupo de edad con mayor cantidad fue el de 13 años con un 40.3% y el grupo con menor frecuencia fue el de 15 años, con un 8.0%. Para analizar las propiedades psicométricas de los cuestionarios, se realizaron los procedimientos estadísticos recomendados, como el Análisis Factorial Exploratorio (AFE), el Análisis Factorial Confirmatorio (AFC), para adecuar los modelos con diferentes índices de ajuste (χ^2/df ; NNFI, CFI, RMSEA), así mismo el análisis de consistencia interna, y de ecuaciones estructurales. Entre los resultados esperados, se pudo confirmar una relación positiva de la motivación autónoma con los afectos y una relación positivos de la motivación autónoma con los afectos negativos y a su vez una relación positiva con la intención de continuar realizando AF. Se confirma una relación positiva de la MC con los afectos y una relación positivos de la MC con los afectos negativos y esta a su vez una relación positiva con la intención de continuar realizando AF. Se obtiene una relación positiva con los afectos y una relación positivos con los afectos negativos y esta a su vez una relación positiva con la intención de continuar realizando AF. Se consigue una relación negativa entre los afectos negativos con la intención de continuar realizando actividad física y una relación positiva entre los afectos negativos y la intención de continuar realizando AF.

Palabras clave: Educación física, motivación, intención, continuar, práctica, actividad física.

Abstract

The relationship between motivation and intention to engage in physical activity are completely different variables, since one can have the motivation to engage in the activities and not have the intention to do so; this is a point that has been little researched, especially when talking about indigenous communities, specifically the Mayo ethnic group.

The research consisted of collecting information about the motivation and intention of young people from the Mayo indigenous communities to continue practicing some physical activity (PA); therefore, sources of scientific articles were consulted, as well as measuring the level of motivation to perform some PA, the work consisted of the application of a questionnaire with the objective of identifying the degree of motivation and intention to perform some PA.

The present research was proposed with the objective of knowing the relationship between motivation and the intention to continue with the practice of physical activity in young people of the Mayan indigenous community, as well as the Intrinsic, Extrinsic and non-motivation incitement. The variables to be used in the research project are motivation, positive and negative affect and intention to practice PA. The final sample consisted of 176 students (50% boys, 50% girls, Medad = 13.36; SD = .84; range = 3 years). The sample was selected (sampling error of $\pm 3\%$ and a confidence level of 95%) from secondary schools in indigenous May communities in the state of Sonora, Mexico, of which 88 were males and 88 were females. The age group with the highest number was 13 years old with 40.3% and the group with the lowest frequency was 15 years old, with 8.0%. To analyze the psychometric properties of the questionnaires, the recommended statistical procedures were performed, such as Exploratory Factor Analysis (EFA), Confirmatory Factor Analysis (CFA), to fit the models with different fit indices (χ^2/df ; NNFI, CFI, RMSEA), as well as internal consistency analysis and structural equation analysis. Among the expected results, it was possible to confirm a positive relationship between autonomous motivation and positive affect and a positive relationship between autonomous motivation and negative affect, as well as a positive relationship with the intention to continue doing PA. A positive relationship of CM with positive affect and a positive relationship of CM with negative affect was confirmed, and this in turn was positively related to the intention to continue doing PA. A positive relationship is obtained with positive affect and a positive relationship with negative affect, and this in turn has a positive relationship with the intention to continue doing PA.

Key words: Physical Education, motivation, intention, continue, practice, physical activity.

Introducción

En la actualidad, se puede mencionar que las innovaciones tecnológicas y automatización son la principal causa de sedentarismo, puesto que los adolescentes han reducido al mínimo la Actividad Física (AF). La AF regular ayuda a mantener un cuerpo sano, reduce el estrés y enfermedades futuras, de igual manera mejora su estado físico y la calidad de vida de los adolescentes (1). La etapa de adolescencia y adulto joven es un momento relevante para promover y establecer hábitos alimentarios y niveles de AF saludables, lo cual contribuye a prevenir enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación durante el transcurso de la vida (2).

La transición de las poblaciones indígenas al sedentarismo y hábitos alimenticios urbanos, así como la incorporación de alcohol y tabaco, determina un aumento en el promedio de presión arterial y su elevación con la edad, característica de las sociedades occidentales (3). En la población indígena, así como en otros contextos, es necesario conocer las razones por las cuales los jóvenes se implican y se motivan hacia la clase de EF, es decir, que espera conseguir al realizar una actividad, cual es el valor de esa actividad y como identificar el éxito y el fracaso (4,5).

En los últimos años, se ha producido un creciente interés por el estudio acerca de la importancia y utilidad que a los jóvenes le concede a la clase de EF (6-8). Estudios al respecto se han centrado cada vez más sobre los intereses y motivaciones de los jóvenes en diversos niveles educativos. En este sentido, la motivación, juega un papel clave dentro de este contexto que puede influir en los resultados del rendimiento académico, puesto que, los altos logros de aprendizaje se atribuyen, a menudo, a la alta motivación de los estudiantes y a los ambientes que favorecen la motivación (8).

Diferentes estudios, han encontrado que los perfiles más autodeterminados son los que más se relacionan con la importancia y utilidad de la EF (9). Así como con la satisfacción del alumnado (10). Debido a lo anterior se recomienda a la población la práctica de AF para fortalecer la salud y tratar enfermedades (11). La AF es toda acción que requiere movimiento del cuerpo, por lo tanto, son todas las acciones que la persona realiza en su vida diaria (12).

La realización de AF ha disminuido considerablemente por la pandemia de COVID-19 a pesar de las recomendaciones que varias instituciones están poniendo a disposición del público; una de las recomendaciones que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS) es mantener una rutina para mantenerse activo todos los días, con ejercicios que se puedan realizar estando solos, o realizar una clase por internet, un encuentro en línea con amigos para hacer juntos ejercicio, que de alguna

manera se cumpla para crear una rutina y adaptarse a las nuevas formas de trabajo, estudio y vida familiar en marco de las restricciones impuestas durante la pandemia por COVID-19 (13).

Se tiene en mente la Teoría de la Autodeterminación (TAD) concibiéndola como una macro teoría de la motivación humana; su objetivo consiste en lograr una comprensión de los comportamientos que resulte generalizable a todos los contextos en que puedan desenvolverse los sujetos, haciéndola extrapolable a distintas culturas (14).

El objetivo del presente estudio es analizar la motivación con los afectos positivos y negativos y estos a su vez con la intención de continuar con la práctica de actividad física en jóvenes de comunidades indígenas mayo.

Materiales y métodos

Se exhibe un estudio de tipo no experimental, con método deductivo de enfoque cuantitativo, en el cual se realiza un estudio descriptivo-correlacional, transversal y de campo, con el fin de analizar la relación de la Motivación con los Afectos Positivos y Negativos y estos a su vez con la Intención de la Práctica de Actividad Física en Jóvenes de Comunidades Indígena Mayo. La población está compuesta por estudiantes de las comunidades indígena mayo pertenecientes a la telesecundaria 130W ubicada en Buaysiacobe, además de alumnos de la secundaria técnica N°64 situada en el Paredón Colorado, ambas en Sonora, (México). Se recolectan los datos estadísticos de las comunidades antes mencionada, con el fin de conformar una muestra apropiada y representativa.

Los participantes del estudio se seleccionaron a través de un muestreo por conveniencia considerando escuelas públicas, y asegurando una representatividad proporcional del sexo y los distintos grados.

La muestra final quedó compuesta por 176 estudiantes (50% chicos, 50% chicas, Edad = 13.36; DT = .84; rango = 3 años). En la Tabla 1 se muestran los estadísticos descriptivos de las variables utilizadas. Los resultados revelan que los jóvenes de comunidades indígenas mayo en su mayoría pertenecen al sistema Estatal y son del turno matutino, un alto porcentaje pertenece a los alumnos de segundo y tercer año de secundaria, siendo la mayoría de los alumnos del grupo "A", la mitad de los encuestados son hombres y la otra mitad son mujeres, los profesores son hombres y un gran número de encuestados práctica deporte.

Los diferentes tipos de motivación de los estudiantes se midió con la Escala de Percepción de Locus de Causalidad (Perceived Locus of Causality Scale) (15) adaptada y validada al contexto mexicano (16).

La escala está compuesta de 20 ítems, precedidos por el siguiente encabezado "Participo en las clases de educación física..." y compuesta por un total de 20 ítems (cuatro por factor), que miden la MI (e.g., "porque la educación física es divertida"), regulación identificada (e.g., "porque quiero aprender habilidades deportivas"), regulación introyectada (e.g., "porque me sentiré mal conmigo mismo si no lo hago"), regulación externa (e.g., "porque es lo que se supone que debo hacer") y NM (e.g., "pero en realidad siento que pierdo mi tiempo en esta clase"). El instrumento se responde sobre una escala Likert de 1 (totalmente en desacuerdo) a 7 (totalmente de acuerdo).

Cabe señalar que para nuestro estudio trabajamos con tres sub-escalas, la motivación autónoma, que se compone de 8 ítem, cuatro de la motivación intrínseca y cuatro de la regulación identificada, para la motivación controlada se aplicaron 8 ítems que son cuatro de la regulación introyectada y cuatro de la regulación externa y por último la no motivación compuesta por cuatro ítems.

Para medir los afectos positivos y negativos se utilizó el PANAS está diseñado para valorar la presencia de Afectos Positivos y Negativos en las personas. Comprende 20 ítems divididos en las subescalas de Afecto Positivo y Negativo con 10 ítems cada uno y que se responden en una escala Likert de cinco opciones. Los estudios referenciales previos muestran que la prueba es fiable. Dado que la traducción española del PANAS cuenta con evidencia de su aplicabilidad en muestras (17-19).

La intención de Continuar en la Práctica de Actividad Física se midió con la Escala de ICPAF está adaptado y validado por (20). La escala está compuesta por 3 ítems, precedidos por el siguiente encabezado "En mi tiempo libre fuera de la escuela..." que miden la ICPAF. El instrumento se responde sobre una escala Likert de 1 (totalmente en desacuerdo) a 4 (totalmente de acuerdo).

Mediante una entrevista personal se solicitó la autorización del director de la telesecundaria 130W ubicada en Buaysiacobe, esto a su vez se contactó con la autoridad correspondiente de la secundaria técnica N°64 situada en el Paredón Colorado para informar los objetivos de la investigación y del deseo de contar con la colaboración de ambos planteles educativos, los cuales se ubican en Sonora, México.

Una vez firmados y sellados los oficios correspondientes se inició la recopilación de datos dentro de sus horarios de clases. Los alumnos contestaron a las preguntas de los cuestionarios. En todo momento se garantizó el anonimato y la

confidencialidad de los datos obtenidos. Antes de la administración de los cuestionarios los alumnos recibieron las instrucciones correspondientes y se les indicó que si requerían ayuda la solicitaran, por lo que, el investigador estuvo presente durante la aplicación.

Resultados

Siguiendo las recomendaciones de los estudios de Lloret-Segura *et al.*, (2014), para examinar la estructura factorial de los 20 ítems que componen el instrumento para medir los tipos de motivación se realizó un análisis factorial exploratorio utilizando el método de factorización de mínimos cuadrados no ponderados (unweighted least squares) y aplicando un criterio de rotación Oblicua (Promax, Kappa = 4) (Tabla 1).

Tabla 1. Escala de percepción de locus de causalidad. Cargas factoriales

Participo en esta clase de educación física	Cargas factoriales		
	MA	MC	NM
No Ítems			
1 ...porque es divertida	.711		
2 ...porque me gusta aprender nuevas habilidades	.764		
3 ...porque es emocionante	.751		
4 ...porque disfruto como me siento mientras aprendo nuevas habilidades/técnicas.	.821		
5 ...porque quiero aprender habilidades deportivas.	.824		
6 ...porque es importante para mi hacerlo bien	.792		
7 ...porque quiero mejorar en los deportes	.67		
8 ...porque puedo aprender habilidades que tal vez puedan ayudarme en otras áreas de mi vida.	.73		
9 ...porque quiero que el (la) maestro (a) piense que soy buen estudiante.		0.681	
10 ...porque me sentiré mal conmigo mismo si no lo hago		0.709	
11 ...porque quiero que mis compañeros piensen que soy hábil		0.784	
12 ...porque me incomoda cuando no lo hago.		0.782	
13 ...porque me meteré en problemas si no lo hago.		0.819	
14 ...porque es lo que se supone que debo hacer.		0.714	
15 ...para que el (la) maestro(a) no me grite.		0.880	
16 ...porque es parte del reglamento		0.667	
17 ...pero realmente no sé porque lo hago			0.766
18 ...pero no entiendo porque debemos tener esta clase.			0.836
19 ...pero en realidad siento que pierdo mí tiempo en esta clase.			0.789
20 ...pero no veo lo que estoy obteniendo de esta clase.			0.805

La prueba de esfericidad de Barlett fue significativa ($\chi^2 = 676.64$, $gl = 28$; $p < .001$) y el estadístico Kaiser-Meyer-Olkin fue mayor a .50 (KMO = .89) lo que indica una adecuación (normal) de los datos para realizar un AFE.

El modelo hipotetiza la existencia de tres variables latentes exógenas denominadas motivación autónoma, motivación controlada y no motivación. El modelo está compuesto por 20 ítems que se agrupan en tres variables latentes. Los índices de

bondad de ajuste del modelo tri-factorial resultó satisfactorio ($\chi^2/g1 = 1.61$ NNFI =.981, CFI =.984, RMSEA = .126 y SRMR = .088) El modelo mostró cargas factoriales que oscilan desde .67 hasta .82 para la motivación autónoma, desde .66 hasta .88 para la motivación controlada y desde .76 hasta .83 para la no motivación. Todas las saturaciones factoriales de los ítems resultaron estadísticamente significativas ($p < .001$).

El análisis de fiabilidad de la motivación reveló que la eliminación de ningún ítem mejoraba los coeficientes de fiabilidad, por lo tanto, se mantuvieron todos los ítems de la versión original.

Los resultados del análisis de fiabilidad revelaron una excelente consistencia interna para la Motivación Autónoma ($\alpha=.91$) mostrando valores adecuados para la varianza media extraída con un coeficiente omega de .58.

La Motivación Controlada reveló una excelente consistencia interna de ($\alpha=.91$) mostrando valores adecuados para la varianza media extraída con un coeficiente omega de .57.

Los resultados del análisis de fiabilidad de la No Motivación revelaron una buena consistencia interna de ($\alpha=.87$) mostrando valores adecuados para la varianza media extraída con un coeficiente omega de .63.

La figura 1 representa la estructura de la escala de percepción de locus de causalidad. El modelo hipotetizó la existencia de tres variables latentes exógenas denominadas motivación autónoma, motivación controlada y no motivación. El modelo está compuesto por 20 ítems que se agrupan en tres variables latentes. Los índices de bondad de ajuste del modelo tri-factorial resultó satisfactorio ($\chi^2/g1 = 1.61$, NNFI = .981, CFI = .984, RMSEA = .126 y SRMR = .088). El modelo mostró cargas factoriales que oscilan desde .67 hasta .82 para la motivación autónoma, desde .66 hasta .88 para la motivación controlada y desde .76 hasta .83 para la no motivación. Todas las saturaciones factoriales de los ítems resultaron estadísticamente significativas ($p < .001$).

Figura 1. Análisis factorial confirmatorio de la Escala de Percepción de Locus de Causalidad.

El análisis de fiabilidad reveló que la eliminación de ningún ítem mejoraba los coeficientes de fiabilidad, por lo tanto, se mantuvieron todos los ítems de la versión original. Los resultados del análisis de fiabilidad revelaron una buena consistencia interna para la motivación autónoma ($\alpha=.91$), la motivación controlada ($\alpha=.91$) y la no motivación ($\alpha=.87$).

Por otro lado, la sub-escala de la motivación autónoma presentó una fiabilidad compuesta de .91, .91 para la motivación controlada y .87 para la no motivación, es decir, las tres sub-escalas superaron el valor mínimo aceptable de .70 (18). Por su parte, las sub-escalas de la motivación autónoma y la no motivación, mostraron valores adecuados para la varianza media

extraída con un coeficiente omega de .58, y.57 respectivamente, no obstante, la sub-escala de la no motivación, obtuvo un coeficiente de .63, por encima del valor criterio.

El modelo hipotetiza la existencia de tres variables latentes exógenas denominadas motivación autónoma, motivación controlada y no motivación. El modelo está compuesto por 20 ítems que se agrupan en tres variables latentes. Los índices de bondad de ajuste del modelo tri-factorial resultó satisfactorio ($\chi^2/df = 1.61$ NNFI =.981, CFI =.984, RMSEA = .126 y SRMR = .088). El modelo mostró cargas factoriales que oscilan desde .67 hasta .82 para la motivación autónoma, desde .66 hasta .88 para la motivación controlada y desde .76 hasta .83 para la no motivación. Todas las saturaciones factoriales de los ítems resultaron estadísticamente significativas ($p < .001$).

El modelo hipotetizo la existencia de tres variables latentes denominadas motivación autónoma/ motivación controlada y no motivación (Tabla 2). El modelo está compuesto por veinte ítems que se agrupan en tres variables latentes. Los índices de bondad de ajuste del modelo tri-factorial resultó satisfactorio los resultados obtenidos para la MA ($\chi^2/df = 1.61$, NNFI = .981, CFI = .984, RMSEA = .04 y SRMR = .088).

Tabla 2. Descriptivos y correlaciones entre las variables del estudio

	<i>M</i>	<i>DT</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1. Motivación Autónoma	5.95	1.19						
2. Motivación Controlada	4.37	1.72	.479**					
3. No Motivación	3.46	1.98	.212**	.623**				
4. Afectos Positivos	3.00	.90	.550**	.553**	.365**			
5. Afectos Negativos	3.08	.79	.376**	.532**	.509**	.653**		
6. ICAF	3.17	.81	.328**	.318**	.172	.344**	.262**	

Nota. ** $p < .01$, * $p < .05$

Discusión

Con el propósito de contrastar los resultados del presente estudio, y el enfoque teórico inicialmente presentado, se integran en este apartado. Los resultados muestran que la motivación autónoma se asoció de forma positiva con los afectos y una relación positivos con los afectos negativos.

En el estudio de (22), señalan que las formas más autónomas de motivación se han asociado con consecuencias positivas, como mayor interés y esfuerzo. Así también, los resultados obtenidos por (23) dentro de la MA refiere a la realización de una actividad por razones internas con una sensación de identificación y disfrute, refleja la calidad más alta de motivación y está asociada a consecuentes positivos. Por lo que estos resultados van en línea con la presente investigación.

A diferencia de lo obtenido por (16) quien determinó que la motivación autónoma se asocia de forma positiva con los afectos positivos y negativa con los afectos negativos, a diferencia de la MC y la NM estarán relacionados de manera positiva con los afectos negativos, y de forma negativa con los afectos positivos.

Los resultados obtenidos en el presente estudio indican que existe una relación positiva de la MA con los afectos positivos y esto a su vez una relación positiva con la intención de continuar realizando AF. La cual va en línea con la investigación de (24) donde midió el apoyo a la autonomía utilizando la versión española del cuestionario de clima en el deporte (25), donde obtuvo resultados que la MA, está muy por encima de la MC con un valor que se acerca a los puntos mínimos del rango potencial de la escala de respuesta y que es incluso menor para el factor de NM.

En presente estudio la MC se asoció de forma positiva con los afectos y una relación positivos con los afectos negativos. Lo cual contradice lo obtenido por (26), donde la MA y la MC, mantienen una relación positiva con el disfrute y una relación negativa con el aburrimiento, la NM se asoció positivamente con el aburrimiento y negativamente con el disfrute.

Dentro del presente estudio se obtuvo una relación positiva de la NM con los afectos negativos. Lo cual va en línea con (16) donde se obtuvo una relación positiva con la MA y una relación negativa con la NM, lo que relaciona positivamente el bienestar y negativamente el malestar.

Además, en el estudio se obtiene una relación positiva de la MA, y esta a su vez una relación positiva con los afectos positivos y esta a su vez una relación positiva con la intención de continuar realizando AF. Lo cual va en seguimiento con la línea de investigación de (27) donde midió la intención futura de ser físicamente activo utilizando el instrumento de Intention to be Physically Active Scale en su versión española por (28) y donde obtuvo que la motivación intrínseca da mayor proporción de varianza de la intención futura de realizar actividad físico-deportiva.

Conclusión

Existen estudios dentro de la línea de investigación que aquellas actividades que se realizan por factores intrínsecos conllevan mayor satisfacción y bienestar que aquellas que son realizadas por factores extrínsecos. El presente análisis confirma lo señalado ya que se obtiene una relación positiva con los afectos positivos y una relación positiva con los afectos negativos y a su vez una relación positiva con la intención de continuar realizando AF.

Por otra parte, hay estudios donde se relaciona de manera positiva la MC y la NM. En la presente investigación se obtiene una relación positiva de la MC con los afectos positivos y una relación positiva con los afectos negativos y esta a su vez una relación positiva con la intención de continuar realizando AF. En el presente estudio se obtiene una relación positiva con los afectos positivos y una relación positiva con los afectos negativos y esta a su vez una relación positiva con la intención de continuar realizando AF.

Dentro de la misma línea de investigación con un efecto directo y significativo sobre la intención de realizar AF en el futuro. En el presente análisis se obtiene una relación negativa entre los afectos negativos con la intención de continuar realizando actividad física y una relación positiva entre los afectos negativos y la intención de continuar realizando AF.

La NM vemos que tiene una relación negativa sobre la intención de continuar realizando AF, lo que supone que los participantes de este estudio tienen una baja intención de mantenerse activos físicamente.

Referencias

1. Rodríguez F, Cusme A, Paredes A. El sedentarismo y beneficios de la actividad física en los adolescentes. *Polo del Conoc* [Internet]. 2020;5(9):1163–78. Disponible en: <http://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es>
2. Muñoz GAD, Hoyos AKP, Liberato DPC, Rentería LMM, Sánchez MCQ. Difference in levels of physical activity, sedentary lifestyle, and eating habits among university students from different health programs at a private university in Bogotá, Colombia. *Rev Esp Nutr Humana y Diet*. 2021;25(1):8–17.
3. Reyes-García, Selvin Z.; Zambrano, Lysien I.; Fuentes, Itzel; Sierra, Manuel; Urquia-Osorio H. Estudio descriptivo de factores de riesgo cardiovascular a una muestra de la población de una comunidad indígena de Honduras. *CIMEL Cienc e Investig Médica Estud Latinoam* [Internet]. 2012;16(1):32–7. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71723602007>
4. Baena-Extremera A, Granero-Gallegos A, Sánchez-Fuentes JA, Martínez-Molina M. Modelo predictivo de la importancia y utilidad de la Educación Física. *Cuad Psicol del Deport*. 2014;14(2):121–30.
5. Sanchis Gimeno J, Peiró Velert C. Las propiedades psicométricas de la versión inicial del cuestionario de orientación a la tarea y al ego (TEOSQ) adaptado a la educación física en su traducción al castellano. *Rev Psicol del Deport*. 2004;13(1):25–39.
6. Baena-Extremera A, Granero-Gallegos A, Pérez-Quero FJ, Bracho-Amador C, Sánchez-Fuentes JA. Motivation and motivational climate as predictors of perceived importance of physical education in Spain. *South African J Res Sport Phys Educ Recreat*. 2013;35(2):1–13.
7. Granero-Gallegos A, Baena-Extremera A, Pérez-Quero FJ, Ortiz-Camacho MM, Bracho-Amador C. Analysis of motivational profiles of satisfaction and importance of physical education in high school adolescents. Vol. 11, ©*Journal of Sports Science and Medicine*. 2012.
8. Moreno-Murcia JA, Sicilia A, Cervelló E, Huéscar E, Dumitru DC. The relationship between goal orientations, motivational climate and self-reported discipline in physical education. *J Sport Sci Med*. 2011;10(1):119–29.
9. Borges F, Belando N, Moreno-Murcia JA. Perception of equal treatment and the importance of physical education of adolescent girls. *Rev Psicodidact*. 2014;19(1):173–89.
10. Moreno-Murcia JA, De Oliveira LMM, Zomeño Álvarez T, Ruiz Pérez LM, CervellóGimeno E. Percepción de la utilidad e importancia de la educación física según la motivación generada por el docente. *Rev Educ*. 2013;(362):380–401.

11. Cintra Cala O, Balboa Navarro Y. La actividad física: un aporte para la salud. *Lect Educ y Deport Rev Digit* [Internet]. 2011;16(159):3–11. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4684607>
12. Online II, Pérez-romero N, Sánchez-garcía C, Sabarit-peñalosa A, Morillo- JP, Vázquez-diz JA, et al. Apuntes de Psicología física en la mejora cognitiva en la infancia y adolescencia. 2023; 41:39–48.
13. World Health Organization. Laboratory testing for 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) in suspected human cases. WHO - Interim Guid. 2020;2019(January):1–7.
14. Stover JB. Teoría de la Autodeterminación: una revisión teórica Resumen Introducción Desarrollo. 2017; 14:105–15.
15. Goudas M, Biddle S, Fox K. Perceived locus of causality, goal orientations, and perceived competence in school physical education classes. *Br J Educ Psychol*. 1994;64(3):453–63.
16. Zamarripa J, Castillo I, Tomás I, Tristán J, Álvarez O. The teacher's role in motivation and mental health of students in physical education. *Salud Ment*. 2016;39(4):221–7.
17. Gargurevich R, Matos L. Validez y confiabilidad de la escala de afecto positivo y negativo (SPANAS) en estudiantes universitarios peruanos. *Rev Psicol*. 2012;14(2):208–17.
18. Moriondo M, Palma P, Medrano L, Murillo P. Adaptación de la Escala de Afectividad Positiva y Negativa (PANAS) a la población de Adultos de la ciudad de Córdoba: Análisis Psicométricos Preliminares. *Univ Psychol*. 2011;11(1):187–96.
19. Vera-Villarroel P, Urzúa A, Jaime D, Contreras D, Zych I, Celis-Atenas K, et al. Positive and Negative Affect Schedule (PANAS): Psychometric Properties and Discriminative Capacity in Several Chilean Samples. *Eval Heal Prof*. 2019;42(4):473–97.
20. Amador N, Manuel J, Mendoza G, Briceño I, Alexandra B, Bogarín R, et al. Inteligencia emocional y motivación académica en estudiantes de nivel medio superior con adecuado promedio académico Emotional intelligence and academic motivation in high school students with adequate grade point average. *Rev Nov Sci*. 2020;12(24):1–13.
21. Lloret-Segura S, Ferreres-Traver A, Hernández-Baeza A, Tomás-Marco I. El análisis factorial exploratorio de los ítems: Una guía práctica, revisada y actualizada. *An Psicol*. 2014;30(3):1151–69.
22. Ntoumanis N, Standage M. Motivation in physical education classes: A self-determination theory perspective. *Theory Res Educ*. 2009;7(2):194–202.
23. Sorino G, Ramis Y, Torregrossa M, Cruz J. El lado positivo del arbitraje: Percepción de apoyo organizacional, motivación y compromiso TT - The Positive Side of Refereeing: Perception of Organisational Support, Motivation and Commitment TT - To Lado Positivo da Arbitragem: Percepção do Apoio Org. *Rev psicol Deport* [Internet]. 2019;28(1):41–50. Disponible en: https://archives.rpd-online.com/article/view/v28-n1-soriano-ramis-torregrossaetal/Soriano_Ramis_Torregrossaetal.html
24. Ramis Y, Torregrosa M, Viladrich C, Cruz J. El apoyo a la autonomía generado por entrenadores, compañeros y padres y su efecto sobre la motivación autodeterminada de deportistas de iniciación. *An Psicol*. 2013;29(1):243–8.
25. Joan L, En C, Deporte EL, Balaguer I, Castillo I, Duda JL. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=235119250005>. 2009;
26. Sánchez-Oliva D, Leo Marcos FM, Amado Alonso D, Pulido-González JJ, García-Calvo T. Análisis de los perfiles motivacionales y su relación con los comportamientos adaptativos en las clases de educación física. *Rev Latinoam Psicol* [Internet]. 2015;47(3):156–66. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.rlp.2015.06.007>
27. Franco Álvarez E, López JC, Gómez V, Brito J, Alejandro H, González M. Influencia de la motivación y del flow disposicional sobre la intención de realizar actividad físico-deportiva en adolescentes de cuatro países Influence of motivation and dispositional flow on the intention to do physical activity in adolescents from fou. *Retos* [Internet]. 2017; 31:1-46. Disponible en: <https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/article/viewFile/39713/31168>
28. Moreno JA, Moreno R. El autoconcepto físico como predictor de la intención de ser físicamente activo. 2007; (968).

Como citar este artículo:

Duarte-Félix H, Gutiérrez-García P, Ávila-Casillas O, Moueth CMT, Reyes-Robles M. Relación de la motivación con los afectos positivos y negativos, y estos a su vez, con la intención de continuar con la práctica de la actividad física. *Körperkultur Science* 2026; 4(8): 14-22.

Körperkultur Science

Recibido: julio 2025

Aceptado: diciembre 2025